

ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ КАК КОНЦЕПТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Автор: Халикова Мохира Кундибаевна ¹

Аффилиация: директор национального центра обучения педагогов новым методикам г. Ташкента, доктор философии (PhD), и.о. профессора ²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14443795>

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено анализу базовых концептов современного общества, оценке ключевых тенденций социальной динамики, пониманию потребностей личности и организации системы образования, и на основе данных, определению парадигмальной стратегии “образования на протяжении всей жизни”.

Ключевые слова: lifelong learning, VUCA-мир, информационное общество, парадигма, soft skills, метакомпетенции.

Learn like you are going to live forever.
Otto fon Bismark

ВВЕДЕНИЕ

Глобальная социальная трансформация и цифровая экономика определила тектонику парадигмы образования на протяжении всей жизни, требуя постоянного обновления структуры знаний, консистентной подготовки личности, формирования мотивации к саморазвитию. Исходя из данного положения, анализ закономерностей развития, оценка основных маркеров и тенденций, понимание потребностей личности и организации социальных институтов, в частности, системы образования, является важной составляющей исследований по менеджменту, социологии, педагогике, андрагогике. На основе набора данных и глобальных изменений цивилизации можно определить направления новых вызовов человечеству и выработать мейнстрим-направления образовательной стратегии.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В условиях цифровой цивилизации, экспоненциальных процессов образование играет ведущую роль, поскольку формирует систему ценностей и принципы, формирующие морально-гуманитарную составляющую процессов инновационного развития. Научный ландшафт мировой экономики сформирован такими феноменами, как экспоненциальное развитие, искусственный интеллект,

Интернет, цифровые технологии, нанотехнологии, блокчейн, 3D-технологии, геновая инженерия, квантовые компьютеры. Для изучения, восприятия, понимания и анализа многомерной природы современности исследователи пользуются интерпретациями «VUCA-мир», «неопределенность», «период разнообразия». Неспособность предсказать изменения создают новые проблемы и вызовы для общества и личности.

Как правило, конкурентоспособность экономики стран определяется, прежде всего, конкурентоспособностью и эффективностью системы образования. Именно в период формирования техногенного общества образование становится фактором развития человечества, а традиционные факторы производства, такие как капитал и труд, теряют свое значение.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Стремление к созданию универсальных моделей научных явлений и событий характерно для любой систематизированной области знаний. Такие теоретики, как Томас Кун [5], Карл Поппер [17], Имре Лакатос [6], Ибн Халдун [3], Поль Фейерабенд [13] предполагают, что существуют этапы революционного пересмотра идей и концепций научной динамики. Понятие «парадигма» (греч. *paradeigma* — образец, пример) было введено в философию представителем немецкого позитивизма, австрийским социологом Густавом фон Бергманом с целью описания некоторых общих принципов и стандартов методологического исследования.

В педагогике проблема научных парадигм изучено многими исследователями, как Б. Корнетов [4], С. Северин [11], М. Халикова [9]. Обобщая научное мировоззрение и конкретные позиции по проблеме и исходя из точки зрения автора, можно сказать, что «педагогическая парадигма» – это концептуальные особенности образования на определенном этапе развития (научно-философские, теоретико-методологические принципы образования, категориальный аппарат, основные принципы, образовательные цели, образовательные инструменты, содержание (семантика) образования, иерархия отношений между учителем и учеником, таксономия, подходы, педагогические идеалы, ценностная (онтологическая, аксиологическая) система, понятия и представления об образовании, образовательные технологии, педагогический феномен образования, определяющий менеджмент).

Образование XXI века требует комплексной теоретической концепции, инновационного подхода и методологии, соответствующих реалиям информационного века, при сохранении гуманистических идеалов, ценностей и методических традиций. Образование призвано решить проблемы устойчивого развития в меняющейся среде – готовность к угрозам, управление рисками, местные и глобальные интересы, социальное сотрудничество, демократизация общества, активное участие граждан в общественной жизни, развитие человеческих ресурсов, новые условия организации труда, проявления творческого и профессионального потенциала личности, управление конфликтами, гендерное равенство, обучение совместной жизни, межкультурный диалог и эффективное сотрудничество для человеческого развития и т.д.

В этом контексте парадигма образования на протяжении всей жизни является одним из главных факторов решения задач XXI века. Данная парадигма как квинтэссенция существующих детерминант и универсальный комплекс непрерывных знаний, обеспечивающих способность человека функционировать в условиях информационного общества и меняющегося ВУКА-мира, эффективная модель формирования личностных, творческих, профессиональных компетенций, а также процесс непрерывного приобретения и развития знаний и умений личности, позволяет обеспечить непрерывное развитие знаний и умений человека, его гибкость во времени и пространстве, многообразие, охват широких слоев населения, эффективное выполнение своей социальной роли в обществе.

Цифровые технологии меняют концептуальный характер мира, стратегию личности, образ мышления, формируя новую политическую, экономическую, социокультурную реальность, поток информации становится неотъемлемой частью общественной жизни. Соответственно меняется познавательный вектор человека, мировоззрение, понимание, когнитивное восприятие. При характеристике современного поколения используются такие предикаты, как alpha-generation, миллениалы (millennials), центениалы, Y-поколение, homeland generation, виртуальное поколение, эхо-бумеры. Согласно поколенческой теории, описанной исследователями Нэйлом Хоу и Уильямом Штраусом, поколения меняются каждые 20-23 года, а социальное поколение состоит из определенной группы индивидов, обладающих следующими общими критериями: возраст, переживание примерно одних и тех же исторических событий, идентичные убеждения, общие модели поведения и чувство принадлежности к определенному времени [15]. В условиях линейного развития социализация поколений традиционно рассматривается как процесс, неразрывно связанный с усвоением опыта старшего поколения. Американский антрополог, социолог и этнопсихолог Маргарет Мид (Margaret Mead), изучавшая социализацию детей, живущих на Полинезийских островах, утверждает: «Веками дети учились у своих родителей, и это был естественный способ социализации, если вы были хорошим ребенком, вам следовало бы извлечь уроки из опыта ваших предков» [8].

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Как все эти изменения повлияют на общественную жизнь, особенно на систему образования? Существует множество современных теорий, разработанных и выдвинутых педагогами, андрагогами, социологами, психологами, философами, экономистами, культурологами для объяснения современной объективной реальности и ее социокультурного статуса.

В XX веке стали широко развиваться теории, отражающие социальную значимость научно-технического прогресса в современном мире. В этих теориях достижения науки и техники рассматриваются как факторы, вызывающие коренные изменения в обществе независимо от социально-экономических условий жизни. Исследователи считают, что человечество вступило в новую эру, в которой ведущую роль играют информация, знание и научный прогресс (Ф. Махлуп, Ф. Уэбстер, Й. Масуда). Современное общество в контексте научных

позиций называют постмодернистским, постиндустриальным, посткапиталистическим, кибер-обществом, информационным, знаниевым.

В западной науке термины «индустрия знаний» и «информационное общество» были впервые использованы американским экономистом Фрицем Махлупом (нем. Fritz Machlup) в работе «Производство и применение знаний в Соединенных Штатах» [7]. Один из основоположников менеджмента Питер Друкер (Peter Drucker) сыграл ключевую роль в развитии теории общества знаний. Он ввел в научный оборот термины knowledge society и knowledge economy. Друкер поднимает необходимость нового подхода к образованию в новую эпоху развития, насущность непрерывного образования [2]. К примеру, «моральный износ» знаний в течение 5-10 лет обуславливает потребность подготовки профессиональных кадров на курсах переподготовки.

Вопрос о детерминантности смены образовательной парадигмы от технологических процессов послужил объектом крупных социологических исследований. Австрийский социолог, политолог Йозеф Шумпетер (Joseph Alois Schumpeter) отмечает дискретность стадий инновационного развития [1]. Шумпетер назвал это «волной инноваций».

Известно, что уровни образования являются величиной переменной и зависят от динамики развития науки, фундаментальных достижений научно-теоретического знания и являются определением, отражающим развитие науки. Если 70-80 лет назад достаточно было приобретать профессиональную информацию в процессе проведения эмпирического опыта, то сейчас, исходя из новых требований технически и социально меняющейся среды, происходит постоянное обновление, освоение и подтверждение профессиональных знаний, умений и компетенций. стали условием профессионального успеха. Закон «профессионального выживания», как и другие социальные законы всеобщего образования, относится к категории эмпирических законов. Данный закон работает как практико-ориентированная модель социальной политики, обеспечивающая продолжение образования, важного фактора поддержания социального статуса, научно-технического потенциала страны на региональном уровне. Непрерывное образование основано на постулате о том, что «школа – не единственное место обучения». Парадигма lifelong learning, связанная с глобальными особенностями XXI века служит развитию знаний и компетенций, необходимых для подготовки человека к изменениям и адаптация к изменениям на рынке труда, что является основой признания ее важности [10]. По мнению исследователей, Lifelong learning открывает широкие возможности для реализации образования на протяжении всей жизни и профессионального потенциала личности [11]. В условиях цифровизации приоритетными являются задачи защиты гуманистических идей, социального интеллекта, формирование чувства ответственности за свои поступки и решения. В связи с этим актуально звучат гуманистические идеи В. Вернадского, В. Бехтерева, А. Маслоу, К. Робинсон, Н. Хомского, акцентирующие внимание на вопросах глобального значения, устойчивого развития, экологии человека, этике профессиональной деятельности.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Парадигма непрерывного обучения опирается на гуманистический императив понимания человека как постоянно развивающегося субъекта. Это развитие характеризуется наличием определенной социальной и личностной потребности в периодическом возвращении личности к образовательному процессу. В контексте данной концепции образовательная траектория не является условной, она предполагает индивидуальную познавательную деятельность человека, образование осуществляется за счет избирательности, мотивов, потребностей и активности человека в информационно-образовательном поле.

В дискурсе обновленной «цифровой экономики» Узбекистана выдвигаются следующие предложения по созданию системы непрерывного образования:

- создание непрерывной образовательной инфраструктуры на всех этапах образовательной траектории (профориентация, бакалавриат, магистратура, докторантура, повышение квалификации, профессиональная переподготовка);
- создание современной материально-технологической и ресурсной базы модели непрерывного обучения;
- совершенствование системы прогнозирования потребности в специалистах, проведение точного количественного, форсайт-анализа потребности в кадрах;
- создание инновационной бизнес-культурной среды, создание высокотехнологичных производств, лабораторий, научных и образовательных центров;
- формирование матрицы профессиональных компетенций по различным направлениям;
- расширение возможностей корпоративного образования;
- совершенствование структурной и технологической базы образования взрослых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

Блауг М. Шумпетер, Йозеф А. // 100 великих экономистов до Кейнса. — СПб.: Экономикс, 2008. — С. 333. — 352 с. — (Библиотека «Экономической школы», вып. 42). ISBN 978-5-903816-01-9.

Друкер П. Эпоха разрыва: Ориентиры для меняющегося общества. М.: Изд. дом «Вильямс», 2007. - 336 с.

Ибн Халдун. Ал-Муқаддима. http://www.muslimphilosophy.com/ik/Muqaddimah/Table_of_Contents.htm. (мурожаат санаси: 29.10. 2022 й.).

Корнетов, Г. Б. Парадигмы новых моделей образовательного процесса [Текст] / Г. Б. Корнетов // Педагогика. - 1999. - № 3. - С. 43-49.

Кун, Т. Структура научных революций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 365 с. С. 13.

Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. - М.: Медиум, 1995. – 236.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. М.: Прогресс, 1966. 462 с. - 77 стр.

Мид М. Культура и преемственность. Исследование конфликта между поколениями// Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988. С 322-357.

Моҳира Холиқова. XXI аср ахборот-таълим муҳитини ташкил этишнинг парадигмал аспеклари. / Замонавий таълим. Илмий-услубий журнал. №5(102) 2021. - 3-8 б. ISSN 2181-6514.

М.Халикова. Ҳаёт давомида таълим парадигмаси ахборот жамиятининг муҳим детерминанти сифатида / Журнал социальных исследований, Том 6 № 1 (2023). 22-30 с.

Северин С. Н. Парадигмальные трансформации в науке в контексте постнеклассической культуры // Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалиста. 2016. т. 1. № 1 (9). с. 90-100.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. - 400 с.

Фейерабанд, Пол. Против метода. Очерк анархистской теории познания / Пер. с англ. А. Л. Никифорова. — М.: АСТ; Хранитель, 2007. — 413 с. ISBN 978-5-17-041128-3.

Хабермас, Ю. Техника и наука как «идеология» /Пер. с нем. М.Л.Хорькова. М.: Праксис, 2007. – 208 с.

Howe, Neil; Strauss, William (1991). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company. ISBN 978-0-688-11912-6.

Masuda, Yoneji. The information society as post-industrial society. Editorial Fundesco, 1984. С 327.

Popper, K. Normal Science and its Dangers // Criticism and the Growth of Knowledge. Cambr., 1970. P. 55–57.

